

ISLOM IQTISODIYOTIDA MUSHORAKA SHARTNOMALARI HAMDA ULARDAGI FOYDA VA ZARAR TAQSIMOTI

Xonzoda Saidxanova,
O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti
e-mail: kh_shomansurova@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada mushoraka standartining ta’rifi, xususiyatlari, mushoraka shartnomasi tuzish talablari ko‘rib chiqilgan. Shartnomadan ko‘rilgan foyda yoki zarar taqsimoti tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Mushoraka standarti, mushoraka shartnomasi, mushoraka kapitali, shirkat ul-mulk, shirkat ul-aqd, zamonaviy korporatsiyalar, kamayib boruvchi mushoraka, foyda taqsimoti, zarar taqsimoti, passiv sherik.

ПАРТНЕРСКИЕ ДОГОВОРЫ (МУШОРАКА) В ИСЛАМСКОЙ ЭКОНОМИКЕ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ

Аннотация: В данной статье рассмотрены определение, характеристики стандарта мушарака, требования к заключению договора мушарака. Анализируется распределение прибыли или убытка от договора.

Ключевые слова: Стандарт мушарака, контракт мушарака, капитал мушарака, ширкат уль-мульк, ширкат уль-акд, современные корпорации, уменьшающаяся мушарака, разделение прибыли, разделение убытков, пассивный партнер.

PARTNERSHIP AGREEMENTS (MUSHORAKAH) IN THE ISLAMIC ECONOMY AND THEIR DISTRIBUTION OF PROFIT AND LOSSES

Abstract: This article discusses the definition, characteristics of the Musharaka standard, requirements for concluding a Musharaka contract. The distribution of profit or loss from the contract is analyzed.

Key words: Musharakah standard, Musharakah contract, Musharakah capital, shirkat ul-mulk, shirkat ul-aqd, modern corporations, deminishing musharakah, profit sharing, loss sharing, passive partner.

Hozirgi vaqtda butun dunyoda islom moliyasiga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Nafaqat dunyo miqyosida balki mamlakatimizda ham islom iqtisodiyotini rivojlantirishga, u bilan bog‘liq qoidalarga muvofiq amaliyotlarni qo‘llashga alohida e’tibor qaratilmoqda.

So‘nggi yillardagi olib borilayotgan islohotlar va aholiga berilayotgan bilim va ko‘nikmalar natijasida ular orasida islom iqtisodiyoti va moliyaviy instrumentlaridan foydalanishga bo‘lgan talab yanada ortganini ko‘rishimiz mumkin. Ayniqsa, moliyaviy instrumentlardan keng tarqalgan turi bu – mushoraka shartnomalari hisoblanadi. Bu shartnoma turida investorlarning bo‘sh turgan mablag‘lari ma’lum biznes turlariga jalb qilinib, sherikchilik asosida foyda ko‘rish asosiy faoliyatni tashkil etadi.

Mushoraka standarti Islom moliya institutlari uchun buxgalteriya hisobi va audit tashkiloti (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions –

AAOIFI) ning 12-standarti bo‘lib, mazkur standart Sharikat al-Aqd (shartnoma bo‘yicha sheriklik) asosida faoliyat yurituvchi an‘anaviy fiqhiy sherikchiliklarning barcha shakllarini qamrab oladi. Quyida ushbu standart tomonidan aniq keltirilgan sherikchiliklar ko‘rsatib o‘tilgan. Standart hamkorlikning (sharikchilikning) barcha zamonaviy shakllariga, shu jumladan kamayib boruvchi mushorakaga ham tegishli.

Mushoraka arab tilidan olingan bo‘lib, “sharikchilik qilish” ma’nosini bildiradi. Biznes va savdo talqinida esa barcha sheriklar olingan foyda va zararni baham ko‘ruvchi sherikchilik tijoratini anglatadi. Bu ishlab chiqarish va taqsimotga keng ta’sir o‘tkazuvchi foizga asoslangan moliyalashtirishning eng afzal muqobili sanaladi. Zamonaviy kapitalistik iqtisodiyotda foiz keng miqyosda har qanday moliyalashtirish turi uchun ishlatiluvchi moliyaviy instrument hisoblansa, islom dini riboni ta’qiqlagani uchun ushbu instrumentni har qanday sarmoya uchun ishlatib bo‘lmaydi. Shu sababdan islom tamoyillari asoslangan iqtisodiy munosabatkarda mushoraka muhim ahamiyat kasb etadi¹.

Aksariyat faqihlarning xususan, Molikiy, Hanbaliy va Shofi’iylarning fikriga ko‘ra, sherik qo‘ygan sarmoya likvid aktivlar, ya’ni pul yoki keng tarqalgan valyuta birliklari shaklida bo‘lishi va uning qiymati hech qanday noaniqliksiz ma’lum bo‘lishi kerak. Hanafiylar esa, shartnoma vaqtida sarmoya miqdorini bilish shart emas deb hisoblaydilar. U biznes boshlanishidan oldin kelishib olinsa bo‘ladi². U qarz yoki mavjud bo‘lmagan tovar bo‘lmasligi sharti bilan.

Islomiy moliyada sotilmaydigan yoki foydalanish mumkin bo‘lmagan narsalar sheriklik shartnomasining asosi bo‘la olmaydi. Umuman olganda, shirkat qoidalari sheriklarning kapitalini birlashtirishni talab qiladi. Birlashtirishning ma’nosi shundan iboratki, yakka tartibdagi mulk qo‘shma korxonaning jamoaviy mulki bilan almashtiriladi.

Asosan, mushoraka kapitali kapital miqdorini aniqlash, foyda yoki zararni tan olish uchun tayanishi mumkin bo‘lgan pul mablag‘lari shaklida qo‘shilishi kerak. Shunga qaramay, barcha sheriklarning kelishuvi bilan har bir sherikning qo‘shgan ulushini bilish uchun ushbu boyliklarning puldagi qiymati aniqlangandan va valyuta kursida ifodalanganidan keyin mushoraka bitimi uchun qo‘yilgan kapital sifatida moddiy boyliklarni berish joiz. Jumladan:

- agar sheriklar o‘zlarining sheriklik kapitalini turli valyutalarda qo‘shgan bo‘lsalar, har bir sherik kiritgan ulushlari va majburiyatlarini aniqlash uchun ushbu valyutalar Shirkatning joriy kursiga o‘tkazilishi kerak;
- har bir sherikning kapitaldagi ulushi kapitalni ko‘paytirish uchun qo‘shimcha mablag‘larga ehtiyoj paydo bo‘lganda, u bir martalik to‘lov shaklida yoki vaqt davomida bir nechta to‘lovlar bilan qo‘shilishini aniqlanishi kerak;
- qarzlarni o‘zini (debitorlik qarzlarini) mushoraka kapitaliga hissa sifatida ishlatish joiz emas. Biroq, qarzlar kapitalga qo‘shilgan hissaning bir qismini tashkil qilishi mumkin, bunda ular mushorakada kapitalga hissa sifatida taqdim etilishi mumkin bo‘lgan

¹ A. Ravshanov., B. Abdurasulov. “Islom iqtisodiyatida fikxiiy qoidalar” fani b‘uyicha ‘ukuv q‘ullanma. Toshkent 2020. 53-6

² Understanding Islamic finance / Muhammad Ayub. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England. 2007. P.313

boshqa aktivlardan ajralmas holga keladi, masalan: ishlab chiqaruvchi firma o‘z sof aktivlarini kapitalga hissa sifatida ishlatishi mumkin³;

- joriy hisobvaraqlardagi mablag‘lar, garchi ular yuridik jihatdan tashkilotlarga berilgan kreditlar sifatida tasniflangan bo‘lsa-da, mushorakada kapitalga hissa sifatida tashkilotning o‘zi yoki uchinchi shaxs tomonidan taqdim etilishi mumkin.

1-rasm. Mushoraka shartnomasidan foydalanib bitimni amalga oshirish chizmasi⁴

Yuqoridagi chizmada mushoraka shartnomasidan foydalanib bitimni amalga oshirish sxemasi keltirilgan. Uni ketma-ketligi bo‘yicha quyidagicha izohlashimiz mumkin:

1. Bank va mijoz bitim shartlarini muhokama qiladi va (biznes rejani amalga oshirish uchun) sherikchilikda ishtirok etish to‘g‘risida kelishuv tuzadi.
2. Bank va mijoz shartnoma talablariga muvofiq, biznes rejaning amalga oshishi uchun moliyalashtirishni (kelishilgan ulushlarda) amalga oshiradi.
3. Biznes-rejani amalga oshirish doirasida faoliyat natijasi (foyda yoki zarar) yuzaga keladi.
4. Foyda taqsimlanuvchi jamg‘armalarni shakllantiradi, zarar esa biznes-rejani amalga oshirishda ishlatilgan aktivlar qiymatini pasaytiradi.
5. Biznes-rejani amalga oshirishdan kelgan foyda (yoki zarar) mutanosib ulushlarda bank va mijoz o‘rtasida taqsimlanadi.⁵

Mushoraka shartnomalari umumiy holda 2 qismga:

1. Shirkat ul-mulk;
2. Shirkat ul-aqd shartnomalariga bo‘linadi.

³ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions Shari‘ah Standards, - Manama, 2015. p.328

⁴ E.A. Baydauletning “Islomiy moliya asoslari” manbasi asosida muallif tomonidan tayyorlandi

⁵ E.A. Baydaulet. “Islomiy moliya asoslari”. 48-bet

“Shirkat ul-mulk” ning asosiy elementi - majburiy yoki ixtiyoriy ravishda egalik huquqini aralashtirish. Ikki yoki undan ortiq kishi bir narsaning umumiy egalidir. U yana ikkita toifaga bo‘linadi: ixtiyoriy va majburiy. Mulk huquqi bo‘yicha ixtiyoriy sheriklik quyidagi so‘zlar bilan izohlanadi: “bu holda ikki shaxs bitta aniq buyumni birgalikda sotib olgan yoki u ularga sovg‘a sifatida taqdim etilganda va ular buni qabul qilganda yoki vasiyat qilib, ularga qoldirilgan joyda qabul qilganlarida shirkat ul-mulk ya’ni mulkka doir egalik sherikchiligi sodir bo‘ladi”. Mulkdorlar mulkdan birgalikda yoki yakka tartibda foydalanishlari mumkin. Majburiy sheriklik - bu ikki kishining kapitali yoki tovarlari ularning harakatlari birlashishi va ularni farqlash qiyin yoki imkonsiz bo‘lishi yoki ikki kishining bir mulkni meros qilib olishidir⁶.

Sheriklikning boshqa shakllarida sherik boshqa sherikning ulushiga agent sifatida qaraladi, lekin mulkchilik bo‘yicha sheriklikda sheriklar (birgalik egalari) bir-birining agenti emas. Bu yerda sherik begona bo‘lib, boshqa sherik bo‘lmagan taqdirda, u yo‘q sherikning mol-mulkidan foydalanishga haqli emas va uning ulushidan kelib chiqadigan har qanday javobgarlik uchun javobgar bo‘lishi mumkin emas. Boshqa sherikning ulushi manfaatiga zarar yetkazadigan bo‘lsa, u hatto o‘z ulushidan ham foydalana olmaydi. Biroq, bir sherikning o‘z ulushini boshqa sherigiga sotishi qonuniydir, shuningdek, sherikning roziligisiz o‘z ulushini boshqalarga sotishi mumkin, faqat shirkat yoki mol-mulk aralashmasi hollari bundan mustasno. Agar umumiy mulk bir sherik tomonidan foydalanilgan bo‘lsa, mulkdor foyda oluvchi sherikdan mulkning o‘ziga tegishli qismini ijaraga olishni talab qilishi mumkin. Shirkat ul-mulk daromadini taqsimlash har doim mulk ulushiga bo‘ysunadi.

Shirkat ul-aqd (shartnoma bo‘yicha sherikchilik) ikki yoki undan ortiq tomonlar o‘rtasida foyda olish maqsadida o‘zlarining mol-mulki, mehnati yoki majburiyatlarini birlashtirish to‘g‘risidagi kelishuvni anglatadi. Bu taklif va qabul qilish yo‘li bilan yaratilgan shirkaning asosiy shakli bo‘lib, ikki yoki undan ortiq shaxslar ishtirok etgan zamonaviy biznesning aksariyat holatlarida qo‘llaniladi.

Shirkat ul-aqd ikki asosiy toifaga bo‘linadi⁷:

Birinchi toifa: An’anaviy fiqh asosidagi sherikchilik

Ikkinchi toifa: Zamonaviy korporatsiyalar

An’anaviy fiqh asosidagi sherikchilik quyidagilardan iborat:

- a) Shirkat ul-inon (shartnomaviy sherikchilik)
- b) Shirkat ul-vujuh yoki az-zimam, ya’ni obro‘-e’tibor hamkorligi (mas’uliyat sherikchiligi)
- c) Shirkat ul-amal (kasbiy sheriklik, yuqori malakali ishlarni bajarish yoki ishga qabul qilish bilan bog‘liq hamkorlik)

Zamonaviy korporatsiyalar va ularning mashhur shakllari quyidagilardan iborat:

- a) sharika al-musahama (hissadorlik jamiyati);
- b) sharika at-tadamun (solidar (umumiy) mas’uliyatli kompaniya);
- c) sharika at-tavsiya al-basita (kommandit sherikchiligi);

⁶ Understanding Islamic finance / Muhammad Ayub. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England. 2007. P.309

⁷ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions Shari’ah Standards,- Manama,2015. p.326

d) sharika at-tavsiya bil-as'ham (mas'uliyati cheklangan hissadorlik kompaniyasi);

e) sharika al-muhasso (maxsus sherikchilik);

f) al-mushoraka al-mutanaqisa (kamayib boruvchi sheriklik). Sherikchilikning ushbu shakli shirkat ul-inon shartnomasidan kelib chiqqan.

An'anaviy fiqh asosidagi sherikchilik

Quyida an'anaviy sherikchilikning 2-turi bo'lgan shirkat ul-aqdning turlariga batafsil to'xtalib o'tilgan:

– *Shirkat ul-inon*

Shirkat ul-inon- ikki yoki undan ortiq tomonlar o'rtasidagi sheriklik bo'lib, unda har bir sherik ma'lum miqdorda pul mablag'larini muomala qilish huquqini beradigan tarzda ustav fondiga kiritadi. Ko'rilgan foyda oldindan kelishilgan shartnomaga muvofiq belgilanadi. Yo'qotishlar va zarar esa har bir sherikning kapitalga qo'shgan hissasiga muvofiq taqsimlanadi.

– *Shirkat ul-vujuh*

- Shirkat ul-vujuh bo'yicha sheriklik- bu ikki yoki undan ortiq tomonlarning foyda olish maqsadida o'z obro'-e'tiboridan kelib chiqib, qarzga mol-mulk sotib olish bo'yicha sheriklik tuzish to'g'risidagi ikki tomonlama shartnomani anglatadi. Ular shartnomaga muvofiq o'zlarining ulushlari bo'yicha qarzni to'lash majburiyatini oladilar.

- Obro'-e'tibor (qarz) bo'yicha sheriklik pul kapitaliga ega emas. Buning sababi shundaki, sheriklikning predmeti-qarz to'lashga layoqatliligi bilan bog'liq bo'lgan majburiyatdir. Shuning uchun tomonlar bunday qarzlarni to'lashda har bir sherik javobgar bo'lgan majburiyat nisbati to'g'risida kelishib olishlari kerak.

- Foyda shartnomaga muvofiq taqsimlanadi. Biroq, zarar har bir sherik tomonidan qarzga sotib olingan umumiy aktivlarga mutanosib ravishda har bir sherik o'z zimmasiga olgan nisbatga muvofiq qoplanadi. Sheriklik shartnomasida ma'lum bir sherik uchun foydadan bir martalik to'lovni belgilovchi shartni o'z ichiga olishiga yo'l qo'yilmaydi.

– *Shirkat ul-amal*

- Shirkat ul-amal- bu ikki yoki undan ortiq tomonlar o'rtasida malakali savdogo oid xizmatlarni ko'rsatish, ma'lum xizmatlar yoki professional maslahatlar berish yoki tovarlar ishlab chiqarish va kelishilgan ulushga muvofiq foydani taqsimlash bo'yicha kelishuvdir;

- Xizmat ko'rsatish shirkati pul kapitaliga ega emas. Buning sababi shundaki, sheriklikning predmeti xizmatlar ko'rsatishdir. Hamkorlar, shuningdek, har xil turdagi xizmatlarni o'zaro taqsimlashlari mumkin, shu bilan birga ba'zi yoki barcha sheriklarga ko'rsatiladigan umumiy xizmatning maqsadiga erishadigan tarzda xizmatlar to'plamini yoki muayyan xizmatni belgilashlari mumkin.

- Foyda kelishilgan nisbat bo'yicha sheriklar o'rtasida taqsimlanadi, lekin shartnomada foydadan ma'lum bir sherikga bir martalik to'lov to'lanishi ko'rsatilmaligi kerak.

Islom fiqhida ushbu sherikchilik turlarining barchasi “shirkat” atamasi ostida zikr qilingan, lekin “mushoraka” atamasi fiqh kitoblarida keltirilmagan. Bu atama Islom

moliyasiga doir adabiyotlar yozilgandan keyin yaqin o'tmishda paydo bo'ldi. Mushoraka instrumenti fiqhiy kitoblarda zikr qilinmagan bo'lsa-da, yuqorida keltirilgan shirkat turlaridan shirkat ul-amvol sherikchiligining ayni o'zidir. Ba'zida xizmat ko'rsatish sohasida yuzaga keladigan shirkat ul-a'mal sherikchiligini ham o'z ichiga oladi. "Shirkat" atamasi bugungi kunda ishlatilayotgan "mushoraka" instrumentidan kengroq ma'noga ega. Chunki mushoraka faqat shirkat ul-amvol va ba'zida shirkat ul-a'malni nazarda tutsa, shirkat barcha turdagi sherikchilik va sheriklik mulk turlarini anglatadi⁸.

Zamonaviy korporatsiyalar

– *sharika al-musahama (hissadorlik jamiyati)*

- Hissadorlik jamiyati - Bu moliyaviy hamkorlik shakli bo'lib, kapitali ayirboshlanadigan aksiyalarning teng birliklariga bo'lingan va har bir aksiyadorning (qo'shma mulkdorning) javobgarligi uning kapitaldagi ulushi bilan cheklangan jamiyat.. Sharikat al-inon qoidalari ushbu jamiyatga nisbatan qo'llaniladi, aksiyadorlarning mas'uliyati cheklanganligi va bu turdagi jamiyat bir tomon yoki uning ozchilik aksiyadorlari tomonidan bir tomonlama tartibda tugatilishi mumkin emas;

– *Sharika at-tadamun (solidar (umumiy) mas'uliyatli kompaniya)*

- Umumiy mas'uliyatli jamiyat shaxsiy sheriklik shaklidir. Ushbu sheriklik yagona nomga (tovar belgisiga) ega bo'lgan ro'yxatdan o'tgan kompaniya sifatida ochiq e'lon qilishi zaruriy talabdir;

- Qo'shma mas'uliyatli sheriklik shartnomasi majburiy emas. Sherik quyidagi shartlar bilan sheriklikdan chiqishga haqli:

a) Agar sheriklar kompaniya uchun muddat belgilamagan bo'lsa. Agar ular muddat to'g'risida kelishib olishgan bo'lsa, unda bunday muddatga rioya qilish kerak;

b) Hamkor boshqa sheriklarni bitimdan chiqish niyati haqida xabardor qilishi kerak;

c) Agar sheriklikdan bir tomonlama chiqish boshqa sheriklarga zarar keltirmasa.

– *Sharika at-tavsiya al-basita (kommandit sherikchiligi)*

- Kompaniyaning ushbu shakli boshqaruvchi hamkorlar va passiv (uxlayotgan) hamkorlardan iborat. Ushbu shirkatning boshqaruvchi sheriklari jamiyatning majburiyatlari bo'yicha o'zlarining shaxsiy boyliklaridan birgalikda javobgar bo'ladilar. Har bir passiv sherikning javobgarligi u egalik qiladigan uchastkalar soni bilan cheklangan va uning javobgarligi shaxsiy aktivlariga taalluqli emas;

- Passiv sheriklarning kompaniya faoliyatiga aralashishi joiz emas. Qonun hatto kompaniya ro'yxatdan o'tgan sanada ularning ismlarini ko'rsatishga ham ruxsat bermaydi. Faqat passiv sheriklardan yig'ilgan mablag'lar eslatib o'tiladi;

– *sharika at-tavsiya bil-as'ham (mas'uliyati cheklangan hissadorlik kompaniyasi):*

- Mas'uliyati cheklangan hissadorlik kompaniyasi- xususiy sheriklik shaklidir. Ushbu kompaniyadagi obuna teng miqdordagi aksiyalarga mos keladi va u boshqaruvchi hamkorlar va passiv sheriklarni o'z ichiga oladi.

⁸ А. Равшанов., Б.Абдурасулов. "Ислом иктисодиётида фикхий коидалар" фани бўйича ўқув қўлланма. Тошкент 2020. 56-57-б

- Foyda ishtirokdagi ulshga ko‘ra yoki kelishuv nisbati bo‘yicha taqsimlanishi kerak. Yo‘qotishlar boshqaruvchi aksiyadorlar va uxlab yotgan aksiyadorlar tomonidan kapitaldagi ulushlariga muvofiq qoplanadi. Har qanday ortiqcha zararlar boshqaruvchi sheriklar tomonidan qoplanadi.

– *sharika al-muhasso (maxsus sherikchilik)*

- Shirkat ul-Inon ta’rifi ushbu sherikchilikka nisbatan ham qo‘llaniladi. Ushbu turdagi sheriklik kompaniyaning (xususiy) shakliga tegishli. Buning sababi shundaki, sheriklar bitim tuzishdan oldin har birining moliyaviy imkoniyatlarini va shaxsiy aktivlari hisobidan moliyaviy majburiyatlarni bajarish qobiliyatini hisobga oladi;

– *al-mushoraka al-mutanaqisa (kamayib boruvchi mushoraka)*

- Kamayib boruvchi mushoraka - bu sheriklik shakli bo‘lib, unda sheriklardan biri boshqa sherikning ulushini unga to‘liq o‘tkazilgunga qadar asta-sekin sotib olishni va‘da qiladi. Bu oldi-sotdi sheriklik shartnomasida ko‘zda tutilmagan bo‘lishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, sotib oluvchi sherigiga faqat sotib olish va‘dasini berishga ruxsat beriladi. Ushbu va‘da va oldi-sotdi shartnomasi sheriklik shartnomasidan mustaqil bo‘lishi kerak.

- Har bir sherik kapitalga o‘z hissasini qo‘shishi kerak. Hissa pul qiymatiga aylantirilishi mumkin bo‘lgan naqd pul yoki moddiy aktivlar shaklida bo‘lishi mumkin, masalan, sheriklik faoliyati uchun zarur bo‘lgan qurilish uchun yer yoki asbob-uskunalar. Zarar, agar mavjud bo‘lsa, har bir sherikning ulushi bo‘yicha sheriklar tomonidan vaqti-vaqti bilan qoplanadi, chunki bir sherikning ulushi kamayishi natijasida boshqa sherikning ulushi ortib boradi;

- Hamkorlardan birining ikkinchi sherikga oldi-sotdi shartnomasi asosida o‘z ulushini bozor qiymati yoki kelishilgan narx bo‘yicha bosqichma-bosqich olish huquqini beruvchi majburiy va‘da berishi joizdir. sotib olish. Biroq, aksiyadorlik ulushini asl yoki nominal qiymati bo‘yicha sotib olishni belgilashga yo‘l qo‘yilmaydi.

2-rasm. “Kamayib boruvchi mushoraka” shartnomasining biznes-jarayoni⁹

⁹ E.A.Baydauletning “Islomiy moliya asoslari” manbasi asosida muallif tomonidan tayyorlandi

Yuqoridagi chizmani quyidagicha tahlil qilishimiz mumkin. Kamayib boruvchi mushoraka ma'lum bir aktiv (qoidaga ko'ra, ko'chmas mulk yoki investitsion loyiha obyektiga) bo'lgan egalik ulushini asta-sekin moliyalashtiruvchi tomon (islomiy bank)dan yakuniy egasi (mijoz)ga butkul o'tishini o'zida aks ettiradi. Aktivning ma'lum bir qismi moliyalashtiruvchi tomonning mulki bo'lib turgan vaqtda, aktivning kelajak da egasi bo'lishi kutilayotgan shaxs aktivga birgalikda egalik qiluvchiga, ya'ni moliyalashtiruvchi tomonga aktivning mazkur qismidan foydalangani uchun ijara to'lovlarini yoki investitsion loyihadan keladigan foydani ma'lum bir qismini to'lab berishi lozim.

An'anaviy mushoraka shartnomasi foydani tomonlar o'rtasida taqsimlash tartibini belgilovchi qoidani o'z ichiga olishi kerak. Daromadni taqsimlash har bir sherikga pul summasi yoki kapitalning foizini emas, balki foydani bo'linmagan foizini beradigan tarzda amalga oshirilishi kerak. Har bir sherikga to'lanadigan foyda foizlarini aniqlashni foyda amalga oshirilgunga qadar kechiktirishga yo'l qo'yilmaydi. Islom moliyasi shartnomasini tuzishda har bir sherik uchun foyda foizi aniqlanishi kerak. Tomonlar taqsimlash sanasida foydani taqsimlash foizlarini o'zgartirish to'g'risida ikki tomonlama kelishib olishlari mumkin. Shuningdek, sherik taqsimlash kunida unga tegishli bo'lgan foydani bir qismidan boshqa tomon foydasiga voz kechishi mumkin¹⁰.

Foyda va zararni taqsimlash hamkorlikdagi hal qiluvchi jihatdir. Har bir sherik tomonidan kapitalga qo'shgan hissasiga nisbatan ulush miqdori teng bo'lmashligi mumkinligi sababli foyda va zararlardagi ulush ham teng bo'lmashligi mumkin. Biroq, barcha sheriklarning ulushi hech qanday noaniqliksiz hal qilinishi kerak. Imom Ahmad va Imom Abu Hanifa qarashlariga asoslangan umume'tirof etilgan nuqtai nazar shundan iboratki, foyda taqsimoti nisbati bitimni amalga oshirish vaqtida kelishib olinishi kerak, aks holda shartnoma haqiqiy bo'lmaydi¹¹.

Asosan, foyda ulushlari har bir sherikning kapitalga qo'shgan hissasiga mutanosib ravishda bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, agar kapitalga qo'shilgan hissa ulushiga qo'shimcha foyda foizi passiv sherik foydasiga bo'lmasa sheriklar kapitalga qo'shgan hissasiga mutanosib bo'lmagan foydani taqsimlashga rozi bo'lishlari mumkin. Agar sheriklardan biri passiv sherik bo'lishni shart qilib qo'ymagan bo'lsa, u ishlamagan bo'lsa ham, kapitalga qo'shgan hissa bo'yicha qo'shimcha foyda ulushini belgilashga haqli.

Hamkorlar ko'rgan zararlarning nisbati ularning kapitalga qo'shgan hissalariga mutanosib bo'lishi shart. Shu sababli, bir sherik yoki sheriklar guruhini to'liq yo'qotish uchun javobgarlikka tortish yoki ularning sheriklikdagi egalik ulushiga to'g'ri kelmaydigan zarar foizi uchun javobgar bo'lish to'g'risida kelishib olishga yo'l qo'yilmaydi. Shu bilan birga, bir sherik hech qanday oldindan shartlarsiz, yo'qotish vaqtida zararni o'z zimmasiga olishi haqiqiydir¹².

Xulosa qilib aytganda, mushoraka shartnomasi manfaatdor tomonlar o'rtasidagi kelishuv bilan iyyob va qabul asosida tuzilishi mumkin. Mushoraka shartnomasi, agar kerak bo'lsa, hujjatlashtirilishi va rasmiy ro'yxatdan o'tkazilishi kerak. Sheriklikning maqsadlari

¹⁰ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions Shari'ah Standards, - Manama,2015. p.332

¹¹ Understanding Islamic finance / Muhammad Ayub. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England. 2007. P.316

¹² Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions Shari'ah Standards, - Manama,2015. p.334

shirkat hujjatida yoki kompaniyaning ustavida aniq ko'rsatilishi kerak. Islom moliyasiga ko'ra sotilmaydigan yoki foydalanish mumkin bo'lmagan narsalar sheriklik shartnomasining asosi bo'la olmaydi. Umuman olganda, shirkat qoidalari sheriklarning kapitalini birlashtirishni talab qiladi. Mazkur shartnoma quyidagi holatlarning birida bekor qilinishi mumkin: har bir sherik boshqa sherikni ogohlantirganidan so'ng, sheriklardan birining vafoti tufayli va sheriklardan biri aqldan ozish kabi ruhiy kasallikka uchrashi oqibatida. Umumiy olib qaraganda, mushoraka shartnomasidagi barcha hatti-harakatlar barcha ishtirokchilarning roziligi bilan amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions Shari'ah Standards, - Manama, 2015. P.1262
2. Understanding Islamic finance / Muhammad Ayub. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England. 2007. P. 516
3. А. Равшанов., Б. Абдурасулов. “Ислом иқтисодиётида фикхий қоидалар” фани бўйича ўқув қўлланма. –Тошкент. 2020. 221 б.
4. Е.А. Baydaulet “Islomiy moliya asoslari”. 432 b.